

А.Ж. МУХАМБЕТЖАН

Чинар на вершине*

Аннотация. Представлена статья, посвященная известному казахстанскому ученому-экономисту У.Ж. Алиеву, опубликованная в журнале «Aқиқат» в связи с его 80-тилетием.

Ключевые слова: У.Ж. Алиев, теоретическая экономика, эпистемология, экономическая наука, философия хозяйства.

Abstract. This article is dedicated to the renowned Kazakhstani economist U.Zh. Aliyev, published in the journal «Aқиқат» on the occasion of his 80th birthday.

Keywords: U.Zh. Aliyev, theoretical economics, epistemology, economic science, economic philosophy.

УДК 330
ББК 65; 65в

Этот год для всех, кто знает и почитает Урака Жолмурзаевича Алиева, особенный. Тому причина — неординарное событие, юбилейная дата. Его 80-летие — это важная веха не только для жизни отдельного человека, но и для всего научно-образовательного сообщества Казахстана и за его пределами. Сегодня мы с огромным уважением и признательностью будем говорить об ученом-педагоге, который внес значительный вклад в организацию системы высшего образования в Казахстане, реализовал свой оригинальный подход в изучение проблем теоретической экономики, науковедения и эпистемологии.

Урак Жолмурзаевич — выдающийся мыслитель и наставник, посвятивший свою жизнь честному служению науке и воспитанию образованного поколения. Он щедро дарит свой ум, энергию и сердце ради духовного возвышения страны. Это мудрый ученый и

*Пер. с казахс.: Мухамбетжан А. Шындагы шыныр // Aқиқат (Акикат). 2026. №1. С. 79—83.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мухамбетжан А.Ж. Чинар на вершине // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 239—250. DOI:

активный общественный деятель, личность редкого масштаба. Вместе с тем он — сын, оправдавший надежды родителей, любящий супруг, заботливый отец, добрый дед, надежный партнер и верный друг. И самое главное, он остается человеком скромным и чистосердечным, чей лик излучает свет доброты.

Для У. Алиева наука — «И мир сам по себе, и богатство само по себе» (Абай Кунанбаев). Феномен Алиева, его гражданская позиция — яркое отражение формулы Великого Абая: «Человечность человека рождается из разума, науки, доброго отца, доброй матери, хорошего друга и достойного учителя». А его завет «Не хвались без науки, не заботься без дела» стал жизненным принципом Урака Жолмурзаевича. Для него занятие наукой — не средство собственного возвеличивания, а средство служения интересам народа, страны, миру в целом. Его труды проложили путь для нового поколения исследователей, а организаторские способности заложили основы развития высшего образования в современном Казахстане.

Жизненный путь ученого — путь служения науке, людям, идеям гуманизма. Этот афоризм Лао-Цзы как будто прямо про Урака Жолмурзаевича: «Того, кто познал других, называют мудрым; того, кто познал себя, — гениальным». Алиев именно тот пример значительной личности, которая на основе глубокого постижения себя и других сумела гармонично сочетать в себе гуманистичную ученость и высокую нравственность.

Восемьдесят лет юбиляра — это не просто веха в жизни человека, а история неуклонного, настойчивого восхождения к светлым вершинам науки и человечности. Юность ученого проходила в непростых условиях послевоенного восстановления, зрелость совпала с годами расцвета советской науки, а созидательная деятельность развертывалась в пору формирования системы образования и науки суверенного Казахстана.

Изменились общественные структуры, обновлялись политические ориентации, но осталась только одна неизменная ценность — приверженность и преданность делу знания, образования, науке и высокое чувство гражданской ответственности в поисках истины.

Все эти годы главным девизом жизненного пути ученого-гуманиста служили следующие строки из сочинения молодого Маркса «Размышления юноши при выборе профессии»: «Главным руководи-

телем, который должен нас направлять при выборе профессии, является благо человечества, наше собственное совершенствование... Человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего усовершенствования только работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага. Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком». Свою верность этому девизу профессор У. Алиев всегда безупречно доказывает — намерением, мыслью, словом и, самое главное, делом. В этом отношении уместно привести изречение одного казахского мыслителя: «Главный у человека — разум, руководитель — стремление, разведчик — мысль, спутник — труд, защита — терпение, хранитель — характер». Эту мудрую формулу можно назвать определяющей для всей жизненной деятельности Урака Жолмурзаевича. Стремясь взрастить подлинное знание в своем разуме и сердце, он не только щедро делился неисчерпаемым кладом своей мудрости с обществом, интеллигенцией и талантливыми учениками, но и стойко выдерживал немало испытаний на пути защиты своих научных взглядов и открытий. Формула благородства в научном мире — это единство природного дара, светлого ума, усердного труда и благородного характера. Умение У. Алиева гармонично соединять и воплощать все это как в личной, так и в общественной жизни открыло ему путь к покорению величественных вершин науки, сделав его имя символом духовной силы и интеллектуального величия.

Свое трудное и тернистое путешествие по скользкой дороге научного знания ученый-наставник подробно рассматривает в своей книге «Тернистый путь к знанию» [4], разделив его на семь этапов. Начало он обозначает как «Неосознанный поиск себя в мире знаний», а дальнейший рост уровней осознанного стремления связывает с результатами зачастую мучительного восхождения к ступеням политеконома-теоретика, философа, эпистемолога (исследователя знания). Автор откровенно и подробно рассказывает, как на каждом этапе преодолевал трудности и как преумножал достигнутые успехи.

Так, вклад Казалинского сельскохозяйственного техникума в его становление как ученого он анализирует следующим образом: «Полученные в годы учебы в техникуме навыки системно-модельного мышления позже оказали мне добрую услугу. При разработке

сугубо научных проблем общественного устройства в целом и социально-экономических проблем в частности такое мышление позволило мне предварительно представить их не только в чисто умозрительно-системно-структурном, но и в строго визуально-схематично-модельном виде, что намного облегчает процесс постижения, освоения, усвоения и понимания сути изучаемых объектов-предметов-проблем» [4]. Чрезвычайно важное заявление. В нем мы видим динамику роста методологического мастерства будущего ученого-теоретика. Одновременно можно оценить познавательную силу ступеней мышления рассудка и разума в процессе изучения сложных проблем — через сопоставление возможностей разумно-системно-структурных и визуально-схематично-модельных представлений. Этот познавательный опыт оказал благотворное влияние на дальнейшие поиски ученого. А вот так он резюмирует уроки трехлетней службы в армии танкистом: «Я вернулся из армии с неумной жаждой знания и прочным желанием продолжить развиваться в интеллектуально-духовном плане и получить базовое гуманитарное высшее образование...» [4].

В конечном счете, данные заявления — не самодовольное «я достиг и завершил», свойственное обывателю, а свидетельство непрерывного процесса поиска, неустанной деятельности маститого исследователя, чья энергия и устремленность ведут его к новым вершинам.

Да, успехи каждого этапа процесса давались нелегко. Разумеется, «Без старания и труда не откроется сокровищница науки», «Что же будет, если, оставив детство, ты не станешь ученым?». Еще Великий Абай не напрасно говорил: «Кто прислушивается к словам мудрых, сам становится мудрым». Урак Жолмурзаевич в своей достойной для подражания жизни, простирающейся от раннего детства до нынешней мудрой зрелости, всегда черпал источник знания, добра и человечности в наследии своих «незримых коллег»: мыслителей прошлых эпох, предков, семейных традициях, наставлениях старшего поколения и учителей, а также в разумных словах современников, одноклассников и сокурсников. Об этом он подробно пишет в своей книге, искренне выражая признательность и сердечную благодарность носителям мудрых слов, глубоких мыслей и благих пожеланий.

Юбиляр как теоретик политической экономии не ограничивался застывшими догматическими формулировками, стремился к

глубокому философско-эпистемологическому анализу мировых и отечественных общегуманитарных, социально-экономических процессов. В его исследованиях органично сочетаются методологическая культура ученого и философия познания, направленные на поиск ответа на главные вопросы: как человек познает общество и какие ценности лежат в духовной основе научного знания? В поиске решения этих и подобных сложных проблем ученый всегда избегал пустых лозунгов и поспешных заявлений, отдавая предпочтение рациональному подходу в сочетании с интуитивно-чувственным и взвешенному анализу.

Следует сказать об одной важной грани его научных принципов и результатов исследований. Прежде всего, отмечу присущую Ураку Жолмурзаевичу высокую степень методологической культуры. Ученый с особой тщательностью и скрупулезностью анализирует истоки слова, корень термина, тонкие грани понятия, глубину их сущности. Он никогда не предлагает искусственно созданные, надуманные слова или термины. Введенные им термины имеют глубокие обоснования. Доказательством тому служит, например, введенный им в научный оборот термин «зерзат» (предмет). Дело в том, что до сих пор в казахском языке «научная (учебная) дисциплина» и «предмет исследования (изучения) дисциплины», т. е. понятия «дисциплина» и «предмет» обозначаются одним и тем же словом — «пән» (дисциплина), что порождает явную путаницу. А введенный им термин «зерзат» обозначает собственно «предмет исследования (изучения)» и снимает тем самым многолетнюю путаницу в базовых понятиях науки. В своих монографиях и докторской диссертации он по сути разработал новое научное направление — «предметоведение» [3].

Он всегда умеет увлечь и убедить читателя и слушателя вескими аргументами, превращая их в сторонников, побуждая к обмену мнениями вокруг новых идей, к анализу оригинальных характеристик объекта-предмета (нысан-зерзат) исследования, открывая тем самым путь к новым результатам. Как отметил его сокурсник и друг Сардарбек Нарматов, «он фактически заложил основы новой парадигмальной концепции эпистемологии (знаниеведения), философско-экономического анализа земельной ренты, переосмыслил предмет политической экономии и создал фундамент теоретической экономии как новой научной дисциплины в странах СНГ». Сказанное —

лишь часть весомого вклада Урака Алиева в современную экономическую науку, признанного как зарубежными, так и отечественными исследователями.

Урак Жолмурзаевич, подобно мудрецам прошлых эпох, задается вечными вопросами: «Кто я?», «Кто мы?», «Куда мы?», побуждая современников к размышлению. Уделяет особое внимание прогнозированию будущего человечества [6]. Им была разработана концепция 15-уровневой самоидентификации человека (СИЧ) во вселенском масштабе [5] по 21 критериальному основанию концепция трех парадигмальных мейнстримов современности, общая теория и типология модернизации [1]. По 80 доминантным признакам четко разграничил общесоциологические категории «культура» и «цивилизация», предварительно дав им сущностные дефиниции, что никому не удавалось сделать до сих пор, и раскрыв тем самым «объясняющие и разрешающие возможности» феномена культуры и цивилизации в исторической перспективе человечества [2].

Ученый исследовал не только законы развития отдельного общества, но и стремился постичь глубокие основы современных проблем человечества в целом в третьем тысячелетии. Труды У.Ж. Алиева в этой области стали важной частью философского и научного сообщества стран СНГ. Его гуманитарно-гуманистические изыскания в этом глобальном направлении получили достойное признание со стороны ЮНЕСКО, и недавно он первым (и пока единственным) в Казахстане был удостоен Золотой медали ЮНЕСКО «Роза Мира» в номинации «Миротворец Планеты»!

И еще. Он проанализировал мировоззрения Лао-цзы и Конфуция, выявив границу между подлинным, всеобъемлющим (лао-цзынским) и мнимым, ограниченным (конфуцианским) гуманизмом в их учениях. На примере государственной внешней политики руководства современного Китая, в основе которой и лежит именно конфуцианство, он предостерегает казахстанцев (и не только) от слепого подражания конфуцианству и «болезни конфуциомании», указав, что подобное увлечение не приведет к добру. Подрастающему поколению он предложил свою шестиэлементную «формулу человека» — «Как стать человеком?», объединяющую и скрепляющую на одном «стержне» под названием «Мечта» пять базовых ценностей: «Воспитанность — Образованность — Профессиональность — Целеустремленность — Сердечность».

Разве уже всего этого недостаточно, чтобы любой человек имел основание для гордости и самоудовлетворения? Однако профессор Алиев, следуя мудрости того же Лао-цзы: «Мудрый человек не выставляет себя на свет, поэтому блесит; не говорит о себе, поэтому славен; не прославляет себя — от этого заслужен; не возвышает себя, поэтому является выше других», отказался от звания «Отец казахстанской политэкономии», присвоенного ему коллегами, и заявил буквально следующее: «Я в лучшем случае неплохой ученик. Моя скромная заслуга в том, что я написал две научные монографии, несколько десятков стоящих статей и сегодня остаюсь в курсе мировых научных событий. Не более того».

Для такого благородного человека знания, человека-творца, как профессор У.Ж. Алиев, «нет ничего более практичного, чем хорошая теория», т. е. «нет ничего ценнее хорошей теории» (не потому ли Нобелевская премия вручается не практикам, даже не экспериментаторам, а теоретикам). Следуя этой установке, он представлял высоким инстанциям страны ряд научных проектов, сочетающих теоретические концепции и прикладные предложения, направленные на обеспечение устойчивого развития страны. В этом отношении достаточно упомянуть концептуально-системный проект «Генеральный кластер Аул», который, по разумению автора, призван стать «локомотивом» развития Казахстана в условиях турбулентности мирового хозяйства, а также глубокие аналитические записки «Путь к Абаю» и «Предостережение от конфуциомании» в Казахстане. Если первый проект — социально-экономическое основание, то другой — духовно-интеллектуальное основание, а третий — геополитическое основание перспективного развития и процветания казахстанского общества даже в нынешнем — сильно «качающемся мире». Но, к сожалению, несмотря на определенное понимание со стороны высших властных структур, эти проекты пока не были реализованы. Воистину был прав мудрец-провидец Лао-Цзы: «Мы никогда не сможем изменить направление ветра, но в наших силах поставить нужные паруса», хотя в социально-духовной жизни порой стоит менять и «направление ветра», чем и занимается по сути герой моего очерка.

Ученый, не теряющий веры в то, что правильные решения рано или поздно будут приняты, недавно выдвинул очередное заслуживающее внимания предложение: массово (в мегаполисах, региональных и районных центрах страны) установить статую домбры как

главного духовного символа (кода) казахского народа, превратив эти места в культурно-досуговые центры.

Урак Жолмурзаевич — личность, сумевшая проявить себя не только как ученый-знаниевед и науковед, но и как педагог-наставник и общественный деятель. Он внес особый вклад в организацию и развитие системы высшего образования страны. Был и остается в составе учредителей образовательной корпорации «Туран», которая сегодня превратилась в одну из ведущих научно-образовательных организаций Казахстана. Активно трудился над утверждением научно-образовательного процесса, основанного на принципах академической свободы, профессиональной ответственности и гуманистических ценностей, обладая своей собственной «методой» как педагог-наставник. В сложные периоды реформ поддерживал молодых исследователей и способствовал интеграции казахстанской науки в научное пространство СНГ и особенно России.

Как говорил Хаким Абай: «Когда нет человека, с кем можно поделиться думами и облегчить сердце, сама наука становится горькой печалью, что быстро старит». Но мыслителю Алиеву чуждо затворничество в кабинете. Он всегда в пути, в постоянном движении. Поддерживает тесные связи с ведущими зарубежными научно-образовательными учреждениями. На проводимых там научных встречах делится своими новыми идеями и теоретическими прогнозами по актуальным проблемам современности. По приглашению крупнейших научных и образовательных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы, Оренбурга, Ростова-на-Дону и других городов он выступает с докладами, отстаивая престиж казахстанской науки. С искренней признательностью относится к достижениям мировой науки, например, высоко оценил предложенную его российским коллегой профессором Ю.М. Осиповым новую отрасль знания — «софиасофию», назвав ее «высшим уровнем познания всего сущего на пороге третьего тысячелетия».

Впрочем, об особо трепетном отношении Урака Жолмурзаевича к научным учреждениям, руководимым его большим другом и коллегой Юрием Михайловичем Осиповым, отдельный разговор. Хочу лишь отметить, я как профессиональный философ каждый раз наслаждаюсь чтением оригинальных статей, публикуемых в журнале

«Философия хозяйства», главным редактором которого он и является. Этот журнал многие другие работы Ю.М. Осипова сосредоточены на отдельном стеллаже и в домашней библиотеке нашего юбиляра, и в его университетском рабочем кабинете.

Самые радостные и вдохновенные минуты Урак Жолмурзаевича — это часы общения с книгой. Подлинно культурный человек, настоящий книголюб не ограничивается одним прочтением — он возвращается к книге снова и снова. Так и про Алиева можно сказать: «Где он — там и книга, где книга — там и он». И неслучайно еще в студенческие годы он получил от своих сокурсников прозвище «книжный червь», постепенно формируя свою большую личную библиотеку! Будь то пыльные полки сельпо-магазина в ауле, тома «вождей» в военном гарнизоне, где он служил, трактаты и бессмертное наследие мировых мыслителей и классиков литературы или же величественные залы Ленинки в Москве, Пушкинки в Алматы и Академической библиотеки НАН РК — для него все едино. Картина всегда одна: Урак, склонившийся над страницами книги и тетрадью, напоминает роденовского «Мыслителя». Эта привычка не покидает его и на научных встречах в странах СНГ. А из Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы он неизменно привозит «в подарок» своей любимой супруге Сауле целые мешки книг и журналов! Ведь, как говорится, «нужный камень тяжелым не бывает».

Разве всего этого недостаточно для одного ученого? Но У. Алиев — не просто один из многих, он, как говорят казахи, «одно зернышко пшеницы среди ячменя», уникальная личность среди редких. Потому и всего этого ему будто бы мало. У Гегеля есть известное изречение: «Сова Минервы вылетает в сумерки». Одно из распространенных толкований этого многозначного афоризма — «мудрость приходит к человеку в зрелом возрасте». Один из учеников Гегеля дополнил его так: «Но философия по своей сути — это предрассветное кукареканье петуха, возвещающее новую молодость мира». Так и сегодняшнее состояние, и высота духовного полета юбиляра вполне соответствуют «новой молодости мира мудрости», и в этом, я думаю, не может быть никаких сомнений. Ярким подтверждением тому служит запущенный в 2024 г. новый проект — ЦЕНТР МЕТАЭПИСТЕМЫ — «Исследовательский центр эпистемологии профессора университета "Туран-Астана" У.Ж. Алиева», открытый в

университете, где он работает. В настоящее время ученые Центра разрабатывают проект «Концепция устойчивого развития казахстанского общества в ближайшей и долгосрочной перспективе», и этот Центр становится «центром притяжения» ученых и исследователей не только Казахстана, но зарубежья, особенно России.

Воистину сегодня мы говорим не только о зрелом ученом-наставнике, но и о человеке, достойном подражания для многих, особенно для молодежи. Его слова, дела и благие поступки навсегда вписались в сердца учеников, коллег, друзей, современников и, конечно же, родных и близких.

В своей концепции «Целостный человек» великий Абай говорил: «Ум, Силу и Сердце не разлучай, Тогда ты полноценен — так и знай». Гармония этих трех качеств — интеллекта, силы духа и милосердия — в жизни Урака Жолмурзаевича является главным доказательством его нравственной зрелости. Он всегда отзывчив, прост и небезразличен к проблемам других.

Урак Алиев — не только крупный ученый-наставник, но и глава образцовой семьи. Следуя заповеди мудреца Абая: «Есть честь, есть разум, есть совесть. Не упusti дочь достойных родителей», много лет назад доверил свое супружеское счастье филологу-русоведу Саулегуль Балабековне. И вот более 50 лет они плывут вместе, как два лебедя, отражая гармонию и свободу. Сауле — не только надежный тыл, но и верный соратник, советчик, поддержка и вдохновительница добрых дел своего «книжного червя». Их любимые дети — дочь Газиза и сын Санжар — достойное продолжение заботливого отца и милосердной матери; внуки Жазира и Бекболат — молодые исследователи, вступившие на тропу науки и образования, внуки Рауан, Батырхан, Биназир и правнуки Арлан, Айлин, Каусар, Алдияр — светлое будущее семейства Алиевых.

Да, восемьдесят лет — это не только итог свершенных дел, но и новая ступень зрелой мудрости. За плечами — богатое научно-педагогическое наследие, уважение коллег, признание учеников, крепкая семья и безупречная человеческая репутация. Впереди — наполненные размышлениями «золотая осень», счастье наставлять молодежь, радость наслаждаться звонким смехом внуков и правнуков.

Живите долго и продвигайтесь дальше, досточтимый Урак Али! Пусть ваши восхождения к дальним вершинам и высотам мудрости будут бесконечны и неутомимы! Вы — наш величавый чинар на вершине! Не покидайте своего пьедестала! Будьте, пока стоит мир!

Литература

1. *Алиев У.Ж.* Концепция модернизации в контексте трех типов общества: традиционного, гражданского, гуманистического: Сборник «Модернизация: мировой опыт и современный Казахстан» / Под ред. У.Ж. Алиева. Алматы: Университет «Туран», 1995. Ч. 1.
2. *Алиев У.Ж.* Культура и Цивилизация. Кочевая цивилизация или кочевая культура? // Алиев У.Ж. Историология: благостные размышления политэконома, науковеда, эпистемолога. Астана: Университет «Туран-Астана», 2014. С. 72—78.
3. *Алиев У.Ж.* Теоретическая экономика: общедисциплинарная модель. Алматы: НИЦ «Гылым», 2001.
4. *Алиев У.Ж.* Тернистый путь к знанию. Астана, 2024
5. *Алиев У.Ж.* Третье тысячелетие — тысячелетие метазнания // Рождение культурологии в России / Под ред. В.П. Океанского. Иваново; Шуя: Центр кризисологических исследований, ФГБОУВПО, «ШГПУ», 2011.
6. *Алиев У.Ж.* Циклы и кризисы в природе и обществе: попытка теоретико-типологического осмысления проблемы // Циклы и кризисы в жизни общества: Материалы республиканской научно-практической конференции 20—24 ноября, 1999 г. / Под ред. У.Ж. Алиева. Алматы: Университет «Туран», 1999.

References

1. *Aliev U.ZH.* Konceptsiya modernizacii v kontekste trekh tipov obshchestva: tradicionnogo, grazhdanskogo, gumanisticheskogo: Sbornik «Modernizaciya: mirovoj opyt i sovremennyj Kazah-stan» / Pod red. U.ZH. Alieva. Almaty: Universitet «Turan», 1995. CH. 1.
2. *Aliev U.ZH.* Kul'tura i Civilizaciya. Kochevaya civilizaciya ili kochevaya kul'tura? // Aliev U.ZH. Istoriologiya: blagost-nye razmyshleniya politekonoma, naukoveda, epistemologa. Astana: Universitet «Turan-Astana», 2014. S. 72—78.

3. *Aliev U.ZH.* Teoreticheskaya ekonomika: obshchedisciplinarnaya model'. Almaty: NIC «Fylym», 2001.
4. *Aliev U.ZH.* Ternistyj put' k znaniyu. Astana, 2024
5. *Aliev U.ZH.* Tre'te tysyacheletie — tysyacheletie metazna-niya // Rozhdenie kul'turologii v Rossii / Pod red. V.P. Okeansko-go. Ivanovo; SHuya: Centr krizisologicheskikh issledovanij, FGBOUVPO, «SHGPU», 2011.
6. *Aliev U.ZH.* Cikly i krizisy v prirode i obshchestve: po-pytka teoretiko-tipologicheskogo osmysleniya problemy // Cikly i krizisy v zhizni obshchestva: Materialy respublikanskoj nauch-no-prakticheskoy konferencii 20—24 noyabrya, 1999 g. / Pod red. U.ZH. Alieva. Almaty: Universitet «Turan», 1999.